

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK: 616.72-002.772:616-092

ABDUSHUKUROVA Komila Rustamovna

Senior lecturer

AKHMEDOV Ibrat Amrillayevich

PhD

Samarkand State Medical University

FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE

For citation: Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat. Foundations of immunopathogenesis of rheumatoid arthritis: review of literature // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 55-65

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11299886>

ANNOTATION

In our article, the immunological changes observed in RA are important insights into the main mechanisms of the onset and progression of the disease. Antititans against rheumatoid factor (RF) and antititans against cyclic citrulline peptide (anti-CCP) in the pathogenesis of RA cause this inflammation and joint damage. There have also been reports of dysregulation of T cells, especially their anti-inflammatory subpopulations, and abnormal immune reactions observed in Ra.

Key words: rheumatoid arthritis, autoantigens, pathogenesis, cytokines.

АБДУШУКУРОВА Комила Рустамовна

Старший преподаватель

АХМЕДОВ Ибрат Амриллаевич

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

АННОТАЦИЯ

В нашей статье иммунологические изменения, наблюдаемые при РА, являются важными представлениями об основных механизмах возникновения и прогрессирования заболевания. Антититаны против ревматоидного фактора (RF) и антититаны против циклического цитруллин-пептида (анти-SSP) в патогенезе РА вызывают это воспаление и повреждение суставов. Также были сообщения о нарушении регуляции Т-клеток, особенно их противовоспалительных субпопуляций, аномальных иммунных реакциях, наблюдаемых при Ра.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, аутоантитаны, патогенез, цитокин.

ABDUSHUKUROVA Komila Rustamovna

Senior lecturer

AKHMEDOV Ibrat Amrillayevich¹

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

**РЕВМАТОИД АРТРИТНИНГ ИММУНОПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ:
АДАБИЁТЛАР ШАРХИ**

ANNOTATSIYA

Maqolada RAda kuzatilgan immunologik o'zgarishlar kasallikning rivojlanishi va rivojlanishining asosiy mexanizmlari haqida muhim tushunchalar. Revmatoid omilga (RF) qarshi antitanalar va siklik sitrulinlangan peptidga (anti-CCP) qarshi antitanalar RA patogenezida bu yallig'lanish va bo'g'imlarning shikastlanishiga olib keltishi. Yana T-hujayralarining, ayniqsa uning yallig'lanishga qarshi subpopulyatsiyalarining disregulyatsiyasi, RAda ko'rinadigan anomal immun reaksiyalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, autoantitana, patogenez, sitokin.

Введение

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся стойким воспалением суставов, приводящее к прогрессирующему поражению суставов, функциональным нарушениям и системным проявлениям. Глобальная эпидемиология РА, согласно данным «Глобального бремени болезней», сообщила об исследовании, в котором США имеет самую высокую стандартизованную по возрасту распространенность РА (0,38%, ДИ95 = 0,36–0,40), за которой следует Западная Европа (0,35%, ДИ95 = 0,31). -0,38) [8]. Таким образом, РА по-прежнему вызывает огромный интерес в науках о здоровье человека, поскольку его влияние на социальную жизнь может быть особенно тревожным [11]. Понимание иммунологических изменений при РА значительно развилось, проливая свет на сложное взаимодействие иммунных клеток и медиаторов воспаления, участвующих в патогенезе заболевания. Иммунная дисрегуляция играет ключевую роль в иницировании и сохранении РА, поэтому крайне важно определить иммунологические изменения, лежащие в основе этого изнурительного состояния. При РА иммунная система ошибочно воздействует на собственные ткани, особенно на синовиальную оболочку, выстилающую суставы. Этот аутоиммунный ответ запускает каскад событий, в которых участвуют как врожденные, так и адаптивные иммунные клетки, что в конечном итоге приводит к разрушению суставов [9]. Идентификация и характеристика различных аутоантител, таких как ревматоидный фактор (РФ) и антитела к цитруллинированному белку (АСРА), произвели революцию в диагностике и прогнозе РА. Эти аутоантитела не только служат ценными биомаркерами, но и активно способствуют прогрессированию заболевания за счет их участия в образовании иммунных комплексов и инфильтрации синовиальных тканей. Кроме того, нарушение регуляции Т-клеток стало решающим аспектом патогенеза РА. Хроническое воспаление, наблюдаемое при РА, является результатом дисбаланса подмножеств CD4⁺ Т-хелперов (Th), таких как клетки Th1, Th2 и Th17, а также плохой регуляторной активности Т-клеток (Treg) [14]. Нарушение регуляции активации Т-клеток и выработки цитокинов еще больше закрепляет аутоиммунный ответ, что приводит к синовиальной гиперплазии и разрушению суставов. В этой научной работе будут изучены и исследованы иммунологические изменения при патогенезе РА.

Материалы и методы исследования.

Выбор базы данных и стратегия поиска: В данном исследовании использовалась комплексная и систематическая стратегия поиска соответствующих опубликованных работ для включения в обзор. Для обеспечения строгости и надежности процесса сбора данных мы проводили поиск по нескольким известным научным базам данных, включая PubMed, EBSCO, Web of Science и Science Direct. Выбор этих баз данных обусловлен широким охватом

рецензируемой научной литературы по различным дисциплинам, что позволило получить полную и репрезентативную выборку соответствующих научных статей.

Критерии включения и исключения: Для обеспечения научной строгости данного обзора априори были установлены четкие критерии включения и исключения. Статьи рассматривались для включения в обзор, если они отвечали следующим критериям:

Тип публикации: Учитывались только рецензируемые первичные научные статьи, систематические обзоры и мета-анализы.

Язык: Учитывались статьи, опубликованные на английском языке, так как исследовательская группа владеет этим языком.

Дата публикации: Учитывались публикации до даты закрытия данного обзора, [18.06.2023].

Доступность: Приоритет отдавался полнотекстовым статьям с открытым или институциональным доступом. В случае ограниченного доступа предпринимались усилия по получению полного текста через межбиблиотечный абонемент или прямой контакт с авторами.

Процесс скрининга и отбора: Процесс отбора состоял из двух этапов: отбора названий/рефератов и полнотекстовой оценки. При отборе по заголовкам/рефератам два исследователя независимо друг от друга оценивали найденные статьи на соответствие критериям включения. Статьи, отвечающие критериям включения или требующие дополнительной оценки, переходили на этап полнотекстовой оценки. Разногласия между исследователями разрешались путем обсуждения и достижения консенсуса.

Синтез и анализ данных: Собранные данные были обобщены и проанализированы с использованием соответствующих статистических и качественных методов, определяемых характером включенных исследований. Это позволило провести всестороннюю оценку результатов исследования и критический синтез имеющихся доказательств.

Придерживаясь этой строгой и систематической методологии, мы стремились обеспечить прозрачность, надежность и научную обоснованность процесса обзора, что в конечном итоге способствовало глубокому анализу научной литературы по исследуемой теме.

Патогенез ревматоидного артрита

Хотя точная этиология ревматоидного артрита (РА) неизвестна, считается, что ряд генетических, экологических и иммунологических переменных играют роль в его возникновении. Учитывая, что определенные аллели человеческого лейкоцитарного антигена (HLA), особенно те, которые имеют общий эпитоп HLA-DRB1, прочно связаны с повышенным риском развития РА, генетическая предрасположенность играет ключевую роль [29]. Факторы окружающей среды, такие как курение и некоторые инфекции, также связаны с возникновением РА у людей с определенной генетической предрасположенностью [12].

Хроническое воспаление синовиальной оболочки, выстилающей сустава, приводящее к синовиту и дегенерации суставов, является отличительным признаком РА. Инфильтрация иммунных клеток, таких как лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки, определяет синовиальное воспаление [28]. Эти иммунные клетки вызывают выработку провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-), которые продлевают воспаление и разрушают суставы. Синовиальная гиперплазия и расширение обусловлены продолжающимся воспалением при РА, что приводит к развитию паннуса. Паннус поражает суставной хрящ и разрушает подлежащую кость, необратимо разрушая сустав и нарушая его функцию [31]. Цикл воспаления и повреждения тканей при РА усугубляется разрушением компонентов суставов, включая хрящи и кости, что приводит к высвобождению провоспалительных медиаторов. При РА, аутоиммунном заболевании, части синовиальной оболочки ошибочно воспринимаются иммунной системой как чужеродные. Ревматоидный фактор и антитела к цитруллинированному белку являются двумя примерами аутоантител, которые играют важную роль в этиологии заболеваний. Когда эти антитела объединяются для создания иммунных комплексов, активируются воспалительная реакция и каскады комплемента. На развитие заболевания влияют

взаимодействия между иммунными клетками, включая Т-клетки, В-клетки и врожденные иммунные клетки. Провоспалительная среда создается, когда нарушение регуляции субпопуляции Т-клеток приводит к дисбалансу про- и противовоспалительных цитокинов [30, 31]. Чтобы контролировать иммунные реакции и остановить или обратить вспять воспаление и дегенерацию суставов при РА, важно понимать эти взаимодействия.

Роль аутоантител при ревматоидном артрите

Ревматоидный фактор (РФ), аутоантитело, обнаруженное при ревматоидном артрите (РА), был предметом многочисленных исследований. РФ представляет собой антитело иммуноглобулина М (IgM) или, реже, иммуноглобулина G (IgG), направленное против Fc-части IgG [10]. Хотя это не является признаком конкретного заболевания, РФ используется для диагностики РА. Более высокая тяжесть заболевания и повреждение суставов связаны с высоким уровнем РФ. Еще одним типичным аутоантителом при РА являются антитела к цитруллинированному белку (АСРА). Для идентификации РФ используются серологические процедуры, такие как ИФА или анализы латекс-агглютинации. В разных популяциях частота RF-положительных результатов варьируется, причем более высокие показатели наблюдаются у людей с более тяжелыми симптомами заболевания. Наличие аутоантител к РФ и АСРА не только полезно при диагностике РА, но также имеет важное клиническое значение для прогноза и прогрессирования заболевания. РФ выявляется примерно у 70-80% больных РА, хотя его можно обнаружить и при других аутоиммунных и инфекционных заболеваниях [8,12]. АСРА, с другой стороны, высокоспецифичен для РА и может быть обнаружен примерно у 60-70% пациентов, что делает его надежным маркером для диагностики заболевания [17]. Присутствие этих аутоантител, особенно при обнаружении на ранней стадии заболевания, может помочь отличить РА от других форм артрита. Более того, их уровни коррелируют с активностью заболевания и могут помочь предсказать прогрессирование заболевания, повреждение суставов и вероятность достижения ответа на лечение [14,20]. Патогенетическая роль аутоантител при РА многогранна. Во-первых, аутоантитела RF и АСРА могут образовывать иммунные комплексы, когда они связываются со своими мишенями, такими как IgG или цитруллинированные белки. Эти иммунные комплексы могут активировать каскады комплемента и вызывать воспалительные реакции, способствуя синовиальному воспалению и повреждению суставов [4]. Кроме того, аутоантитела могут активно участвовать в усилении воспаления в синовиальной оболочке. Антитела АСРА, например, были обнаружены в синовиальной ткани пациентов с РА и могут напрямую связываться с цитруллинированными белками, способствуя выработке провоспалительных цитокинов и хемокинов в сотрудничестве с иммунными клетками синовиальной оболочки [26]. Также аутоантитела могут способствовать привлечению и активации иммунных клеток, таких как макрофаги и нейтрофилы, в синовиальной ткани. Эти иммунные клетки при взаимодействии с иммунными комплексами или цитруллинированными белками выделяют дополнительные провоспалительные цитокины и ферменты, которые закрепляют синовиальное воспаление и разрушение суставов [3]. Суммируя эти данные можно прийти к выводу что аутоантитела, особенно RF и АСРА, играют значительную роль в патогенезе РА. Они не только помогают в диагностике РА, но также имеют важное клиническое значение для прогноза и прогрессирования заболевания. Эти аутоантитела способствуют синовиальному воспалению посредством образования иммунных комплексов, активации каскадов комплемента и запуска провоспалительных реакций в синовиальной оболочке. Понимание роли аутоантител при РА дает представление о потенциальных терапевтических мишенях, которые могут модулировать их эффекты и останавливать прогрессирование заболевания.

Нарушение регуляции Т-клеток при ревматоидном артрите

Ревматоидный артрит (РА) характеризуется аномалиями субпопуляций Т-клеток, приводящими к нарушению регуляции иммунных ответов. CD4+ Т-хелперные (Th) клетки, разновидность Т-клеток, играют решающую роль в организации иммунных ответов и участвуют в патогенезе РА [37]. При РА наблюдается дисбаланс субпопуляций Th-клеток, особенно увеличение количества клеток Th17 и снижение количества Tregs [16]. Клетки Th17

обладают провоспалительным действием и производят цитокины, такие как интерлейкин-17 (IL-17), которые способствуют синовиальному воспалению и повреждению суставов при РА. С другой стороны, Трег обладают противовоспалительными свойствами и помогают поддерживать иммунную толерантность, подавляя чрезмерные иммунные реакции. Снижение количества и/или функции Трег при РА может привести к недостаточному подавлению аутореактивных иммунных клеток, способствуя сохранению аутоиммунного ответа и прогрессированию заболевания. Также Т-клетки проникают в синовиальную оболочку при РА, активируя макрофаги и синовиальные фибробласты, превращая их в разрушающие ткани эффекторных клеток [19]. Провоспалительная субпопуляция клеток Th-17, определяемая продукцией ими IL-17, может быть ответственна за потерю иммунной толерантности к цитруллинированным собственным белкам [13,15]. Взаимостимуляция между дендритными клетками, Т-клетками и В-клетками может вызывать аутоиммунный ответ. Воспалительное событие в первую очередь затрагивает лимфатические узлы и суставы. Сложный механизм рекрутирует гуморальные факторы и клетки в синовиальной жидкости, что приводит к созданию патологической среды, характеризующей патогенез РА [15]. Дисбаланс между клетками Th17 и Трег еще больше усугубляет эту иммунную дисрегуляцию, поскольку уменьшенная популяция Трег не может адекватно подавить воспалительную реакцию. Это приводит к самовоспроизводящемуся циклу воспаления, ведущему к продолжающемуся повреждению суставов и прогрессированию заболевания [19]. Кроме того, аномальная активация и функция Т-клеток при РА приводят к нарушению ауто толерантности. Аутоантигенспецифические Т-клетки распознают цитруллинированные пептиды, представленные антигенпрезентирующими клетками, поддерживая аутоиммунный ответ против суставной ткани. Эта устойчивая активация аутореактивных Т-клеток приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов и хемокинов, привлечению иммунных клеток и сохранению синовиального воспаления [30]. Помимо показателя активности РА, количество клеток Th17 тесно коррелирует с другими патологическими биомаркерами, такими как С-реактивный белок и антитела против цитруллинированных белков [36]. Повышение уровня клеток Th17 связано с увеличением в плазме IL-21 и IL-23, поскольку широко известно, что клетки Th17 участвуют в экспрессии различных цитокинов, таких как IL-17A, IL-17F, IL-22 [13,15]. Эти цитокины заставляют фибробласты в синовиальной оболочке и макрофагах вырабатывать провоспалительные цитокины, то есть IL-1, IL-6 и TNF- α , помимо PGE2, усугубляя воспалительный ландшафт сустава [38]. Исследования выявили несколько факторов, способствующих аномальной активации и функции Т-клеток при ревматоидном артрите (РА). К ним относятся генетическая предрасположенность, триггеры окружающей среды, дисфункция антигенпрезентирующих клеток и изменения сигнальных путей. Аллели HLA-DRB1 являются сильнейшими генетическими факторами риска развития РА, играя решающую роль в презентации антигена, приводя к активации аутореактивных Т-клеток [34]. Факторы окружающей среды, такие как микробные инфекции, могут запускать и закреплять нарушение регуляции Т-клеток при РА, что приводит к активации аутореактивных Т-клеток и инициации аутоиммунного ответа. Дисфункция антигенпрезентирующих клеток, таких как дендритные клетки, макрофаги и В-клетки, также может способствовать aberrантной активации Т-клеток. Кроме того, изменения в сигнальных путях, таких как янускиназа/передатчик сигналов и активатор транскрипции (JAK/STAT) и пути NF- κ B, вовлечены в дисрегуляцию Т-клеток и сохранение аутоиммунного ответа при РА [18]. В заключении можно отметить что нарушение регуляции Т-клеток играет решающую роль в патогенезе РА. Дисбаланс субпопуляций Th-клеток, аномалии количества и функции Трег, а также нефункциональная активация Т-клеток способствуют устойчивому синовиальному воспалению и разрушению суставов. Понимание механизмов, лежащих в основе нарушения регуляции Т-клеток при РА, открывает возможности для таргетной терапии, направленной на восстановление иммунного баланса и остановку прогрессирования заболевания.

Нарушение регуляции В-клеток при ревматоидном артрите

Хорошо известно, что В-клетки являются важным компонентом адаптивного иммунитета человека, но в случае РА они также служат одной из основных причин заболевания. Некоторые авторы полагают что В-клетки могут распознать антигены хозяина и тем самым способствовать уничтожению клеток [7, 13, 25]. Две контрольные точки (сигнал рецептора мембраны В-клеток (BCR и костимулирующий сигнал) аутореактивных В-клеток обычно устраняются. Обе контрольные точки при РА обычно дефектны, что приводит к образованию большого количества аутореактивных зрелых наивных В-клеток [13,15]. Комбинация антигена и BCR обеспечивает первый сигнал для активации В-клеток, а костимулирующий сигнал необходим В-клеткам для преодоления тормозных контрольных точек. TLR и CD40 на В-клетках несут основную ответственность за доставку костимулирующих сигналов [33]. Передача сигналов BCR участвует в развитии аутореактивных В-клеток при РА. Это можно объяснить мутацией RPTN22 (нерецепторная протеинтирозинфосфатаза типа 22) в передаче сигналов BCR. Эта дисфункция сигнального пути периферических контрольных точек приводит к дефектам устойчивости Т-клеток и В-клеток к супрессии и апоптозу [5, 35] Имеются доказательства того, что ингибирование рецепторов BAFF и APRIL снижает уровни антиколлагеновых IgG у мышей с коллаген-индуцированным артритом (CIA), что в конечном итоге уменьшает воспаление суставов [32]. Более того, локальный синтез цитокинов, таких как TNF- α , IL-6, IL-12 и IL-21, также влияет на воспаление и повреждение костного хряща. IL-6 продуцируется В-клетками и макрофагами синовиальной жидкости больных РА [1]. Поскольку IL-6 стимулирует образование остеокластов, это будет связано с повреждением суставов у пациентов с РА. Таким образом, повышенная концентрация IL-6 в сыворотке связана с РА [32]. Блокирование цитокина IL-6 тоцилизумабом значительно улучшало клинические симптомы у пациентов с РА за счет ингибирования В-клеток памяти (CD19+CD27+) [25]. Цитокин IL-21 обеспечивает провоспалительную реакцию, способствуя активации и размножению В-клеток. Следовательно, блокирование IL-21 уменьшит индуцированную Т-клетками пролиферацию и дифференцировку В-клеток, поэтому можно наблюдать уменьшение воспаления. Здесь учитывается, что В-клетки играют важную роль в развитии и прогрессировании ревматоидного артрита, продуцируя аутоантитела и провоспалительные цитокины и представляя антигены Т-клеткам. При РА TNF- α , IL-1 и RANKL способствуют активации остеокластов и остеолиту [23]. Более того, TNF- α стимулирует высвобождение IL-1 синовиальными фибробластами и макрофагами. Нацеливание на В-клетки — эффективный подход к лечению, позволяющий уменьшить воспаление, боль и повреждение суставов у людей с РА. Продолжающиеся исследования биологии В-клеток и роли аутоантител при РА могут привести к разработке более эффективных и целенаправленных методов лечения этого разрушительного заболевания.

Врожденные иммунные реакции при ревматоидном артрите

Клетки врожденного иммунитета, включая макрофаги и дендритные клетки, играют решающую роль в патогенезе ревматоидного артрита (РА). Эти клетки служат ключевыми организаторами врожденного иммунного ответа и вносят значительный вклад в сохранение синовиального воспаления и повреждения суставов при РА. Макрофаги присутствуют в большом количестве в синовиальной оболочке, особенно в воспаленном суставе при РА. Активированные макрофаги вызывают воспаление, высвобождая провоспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухоли-альфа (TNF- α), интерлейкин-1 (IL-1) и интерлейкин-6 (IL-6). Эти цитокины усиливают синовиальное воспаление, рекрутируют и активируют другие иммунные клетки, способствуют ангиогенезу и способствуют разрушению суставов [13]. Дендритные клетки (ДК) представляют собой мощные антигенпрезентирующие клетки, стратегически расположенные в синовиальной оболочке. Они захватывают и представляют аутоантигены Т-клеткам, что приводит к активации аутореактивных Т-клеток и сохранению аутоиммунного ответа. ДК также производят провоспалительные цитокины, еще больше усугубляя воспалительную среду в синовиальной оболочке [24]. Клетки врожденного иммунитета, включая макрофаги и дендритные клетки, производят ряд воспалительных

цитокинов и хемокинов, которые вызывают синовиальное воспаление и способствуют повреждению суставов при РА. К ним относятся TNF- α , IL-1, IL-6, IL-12, IL-23 и различные хемокины. TNF- α является одним из ключевых медиаторов воспаления при РА. Его продукция клетками врожденного иммунитета способствует рекрутированию лейкоцитов, способствует выработке других провоспалительных цитокинов и активирует фибробластоподобные синовиоциты, что приводит к разрушению суставов [7]. IL-1 и IL-6 также являются провоспалительными цитокинами, продуцируемыми клетками врожденного иммунитета. IL-1 индуцирует синовиальное воспаление, способствует ангиогенезу и стимулирует выработку матриксных металлопротеиназ (ММП), которые способствуют разрушению суставов. IL-6 способствует активации В-клеток, дифференцировке Т-клеток и выработке реагентов острой фазы, вызывая воспалительную реакцию при РА [14]. IL-12 и IL-23, оба продуцируемые клетками врожденного иммунитета, играют решающую роль в активации и дифференцировке Т-клеток. Эти цитокины способствуют развитию и поддержанию клеточных ответов Th1 и Th17, которые способствуют синовиальному воспалению и повреждению суставов при РА [27]. Различные хемокины, такие как CCL2, CCL3, CCL5 и CXCL8, также продуцируются клетками врожденного иммунитета при РА. Эти хемокины привлекают и привлекают иммунные клетки к месту воспаления, поддерживая воспалительную реакцию и синовиальное воспаление [6]. Воспалительный ревматоидный артрит (РА) в первую очередь вызывается врожденными иммунными клетками, что приводит к разработке терапевтических вмешательств. Терапия против TNF- α , такая как адалимумаб и этанерцепт, продемонстрировала значительную эффективность при лечении РА, нейтрализуя провоспалительные эффекты TNF- α и ослабляя синовиальное воспаление и повреждение суставов. Лекарства, которые ингибируют передачу сигналов IL-1 или IL-6, также показали клинические преимущества при РА. Нацеливание на провоспалительные цитокины, такие как IL-12/IL-23, также изучается в качестве терапевтической стратегии. Терапевтические антитела также использовались для воздействия на специфические маркеры клеточной поверхности на клетках врожденного иммунитета, такие как CD80/86 на дендритных клетках, для ингибирования активации Т-клеток и уменьшения синовиального воспаления [2]. Таким образом, клетки врожденного иммунитета играют ключевую роль в патогенезе РА посредством продукции воспалительных цитокинов, хемокинов и их взаимодействия с другими иммунными клетками. Нацеливание на эти клетки и их сигнальные пути стало успешным терапевтическим подходом в лечении РА, предоставляя возможности для ослабления синовиального воспаления и остановки повреждения суставов.

ВЫВОДЫ

В заключение отметим, что ревматоидный артрит (РА) — сложное аутоиммунное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением и разрушением суставов. Иммунологические изменения, наблюдаемые при РА, дают решающее понимание основных механизмов развития и прогрессирования заболевания. Аутоантитела, такие как ревматоидный фактор (РФ) и антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (анти-ЦЦП), играют ключевую роль в патогенезе РА, способствуя воспалению и повреждению суставов. Нарушение регуляции Т-клеток, особенно провоспалительных субпопуляций, дополнительно способствует аномальному иммунному ответу, наблюдаемому при РА. Цитокины и хемокины, такие как TNF- α , IL-1 и IL-6, играют центральную роль в синовиальном воспалении и разрушении суставов. Иммунологические изменения, наблюдаемые при РА, имеют важное значение для диагностики, лечения и прогноза. Аутоантитела служат ценными диагностическими маркерами, помогающими отличить РА от других форм артрита. Они также предоставляют прогностическую информацию, коррелирующую с тяжестью заболевания и предсказывающую вероятность достижения ответа на лечение. Нацеливание биологических агентов на конкретные цитокины, участвующие в патогенезе РА, такие как TNF- α и IL-6, произвело революцию в стратегиях лечения и улучшило клинические результаты. Понимание взаимодействия между иммунными клетками в синовиальной оболочке, такими как макрофаги, дендритные клетки и

фибробластоподобные синовиоциты, может привести к разработке таргетной терапии, направленной на прерывание цикла воспаления и повреждения суставов. Терапия, модулирующая дисрегулируемый иммунный ответ, такая как метотрексат и другие противоревматические препараты, модифицирующие заболевание (БМАРП), показала себя многообещающе в борьбе с активностью заболевания. Продолжающиеся исследования иммунологических изменений при РА обещают дальнейшее улучшение лечения и прогноза пациентов. Идентификация специфических аутоантител, нарушение регуляции субпопуляций Т-клеток и нефункциональных цитокиновых сетей представляют собой потенциальные цели для терапевтических вмешательств. Кроме того, лучшее понимание этих иммунологических изменений может способствовать разработке персонализированных стратегий лечения, учитывающих индивидуальные иммунные профили. Таким образом, иммунологические изменения при ревматоидном артрите играют центральную роль в понимании и лечении этого сложного заболевания. Продолжение исследований в этой области жизненно важно для разработки эффективных методов диагностики, таргетной терапии и улучшения результатов лечения пациентов с РА.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Arkatkar T, Du SW, Jacobs HM, Dam EM, Hou B, Buckner JH, et al. B cell-derived IL-6 initiates spontaneous germinal center formation during systemic autoimmunity. *Journal of Experimental Medicine*. 2017 Nov 6;214(11):3207–17.
2. Bullock J, Rizvi SAA, Saleh AM, Ahmed SS, Do DP, Ansari RA, et al. Rheumatoid Arthritis: A Brief Overview of the Treatment. *Med Princ Pract*. 2018;27(6):501–7.
3. Chang MH, Nigrovic PA. Antibody-dependent and-independent mechanisms of inflammatory arthritis. *JCI insight*. 2019;4(5).
4. Derksen V, Huizinga TWJ, Van Der Woude D. The role of autoantibodies in the pathophysiology of rheumatoid arthritis. In: *Seminars in immunopathology*. Springer; 2017. p. 437–46.
5. Ehrenstein MR, Evans JG, Singh A, Moore S, Warnes G, Isenberg DA, et al. Compromised Function of Regulatory T Cells in Rheumatoid Arthritis and Reversal by Anti-TNF α Therapy. *The Journal of Experimental Medicine*. 2004 Aug 2;200(3):277–85.
6. Elemam NM, Hannawi S, Maghazachi AA. Role of Chemokines and Chemokine Receptors in Rheumatoid Arthritis. *ITT*. 2020 Mar; Volume 9:43–56.
7. Farrugia M, Baron B. The role of TNF- α in rheumatoid arthritis: a focus on regulatory T cells. *J Clin Transl Res*. 2016 Nov 10;2(3):84–90.
8. Finckh A, Gilbert B, Hodkinson B, Bae SC, Thomas R, Deane KD, et al. Global epidemiology of rheumatoid arthritis. *Nature Reviews Rheumatology*. 2022;18(10):591–602.
9. Guo Q, Wang Y, Xu D, Nossent J, Pavlos NJ, Xu J. Rheumatoid arthritis: pathological mechanisms and modern pharmacologic therapies. *Bone research*. 2018;6(1):15.
10. Ingegnoli F, Castelli R, Gualtierotti R. Rheumatoid factors: clinical applications. *Disease markers*. 2013;35:727–34.
11. Klak A, Raciborski F, Samel-Kowalik P. Social implications of rheumatic diseases. *Reumatologia/Rheumatology*. 2016;54(2):73–8.
12. Karlson EW, Deane K. Environmental and gene-environment interactions and risk of rheumatoid arthritis. *Rheumatic Disease Clinics of North America*. 2012;38(2):405–26.
13. Kinne RW, Bräuer R, Stuhlmüller B, Palombo-Kinne E, Burmester GR. [No title found]. *Arthritis Res*. 2000;2(3):189.
14. Kondo N, Kuroda T, Kobayashi D. Cytokine Networks in the Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. *IJMS*. 2021 Oct 10;22(20):10922.
15. Kotake S, Nanke Y, Yago T, Kawamoto M, Kobashigawa T, Yamanaka H. Ratio of circulating IFN γ +“Th17 cells” in memory Th cells is inversely correlated with the titer of anti-CCP

- antibodies in early-onset rheumatoid arthritis patients based on flow cytometry methods of the human immunology project. *BioMed Research International*. 2016;2016.
16. Lee GR. The balance of Th17 versus Treg cells in autoimmunity. *International journal of molecular sciences*. 2018;19(3):730.
 17. Liang Z, Wang N, Shang L, Wang Y, Feng M, Liu G, et al. Evaluation of the immune feature of ACPA-negative rheumatoid arthritis and the clinical value of matrix metalloproteinase-3. *Frontiers in Immunology*. 2022;13:939265.
 18. Malemud CJ. The role of the JAK/STAT signal pathway in rheumatoid arthritis. *Therapeutic advances in musculoskeletal disease*. 2018;10(5–6):117–27.
 19. Mellado M, Martinez-Munoz L, Cascio G, Lucas P, Pablos JL, Rodríguez-Frade JM. T cell migration in rheumatoid arthritis. *Frontiers in immunology*. 2015;6:384.
 20. Moura RA, Cascao R, Perpetuo I, Canhao H, Vieira-Sousa E, Mourao AF, et al. Cytokine pattern in very early rheumatoid arthritis favours B-cell activation and survival. *Rheumatology*. 2011 Feb 1;50(2):278–82.
 21. Rizaev A, Jhasur, Makhmonov S, Lutfulla, Gadaev G, Abdugaffor, Turakulov I, Rustam. Assessment of external factors involved in prediction of iron deficiency anemia associated with *Helicobacter Pylori*. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol.7, issue 4, pp. 436-446
 22. Rizaev, I.R. Agababyan, Y.A. Ismoilova ACTIVITIES OF CLINICS
 23. SPECIALIZING IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART DISEASE IN THE WORLD (REFERENCES). *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 184-191
 24. Alimdjanovich, Rizayev Jasur, Agababyan Irina Rubenovna, and Ismoilova Yulduz Abduvokhidovna. "SPECIALIZED CENTER FOR THE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE-EXTENSION OF LIFE." *Вопросы науки и образования* 22 (147) (2021): 14-24.
 25. Rasmussen TK, Andersen T, Hvid M, Hetland ML, Hørslev-Petersen K, Stengaard-Pedersen K, et al. Increased interleukin 21 (IL-21) and IL-23 are associated with increased disease activity and with radiographic status in patients with early rheumatoid arthritis. *The Journal of rheumatology*. 2010;37(10):2014–20.
 26. Romas E, Gillespie MT, Martin TJ. Involvement of receptor activator of NF κ B ligand and tumor necrosis factor- α in bone destruction in rheumatoid arthritis. *Bone*. 2002 Feb;30(2):340–6.
 27. Santiago-Schwarz F, Anand P, Liu S, Carsons SE. Dendritic Cells (DCs) in Rheumatoid Arthritis (RA): Progenitor Cells and Soluble Factors Contained in RA Synovial Fluid Yield a Subset of Myeloid DCs That Preferentially Activate Th1 Inflammatory-Type Responses. *The Journal of Immunology*. 2001 Aug 1;167(3):1758–68.
 28. Scott LJ. Tocilizumab: A Review in Rheumatoid Arthritis. *Drugs*. 2017 Nov;77(17):1865–79.
 29. Sokolova MV, Schett G, Steffen U. Autoantibodies in rheumatoid arthritis: historical background and novel findings. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*. 2022;1–14.
 30. Tang C, Chen S, Qian H, Huang W. Interleukin-23: as a drug target for autoimmune inflammatory diseases. *Immunology*. 2012 Feb;135(2):112–24.
 31. Tran CN, Lundy SK, Fox DA. Synovial biology and T cells in rheumatoid arthritis. *Pathophysiology*. 2005;12(3):183–9.
 32. Van Drongelen V, Holoshitz J. Human leukocyte antigen–disease associations in rheumatoid arthritis. *Rheumatic Disease Clinics*. 2017;43(3):363–76.
 33. Wehr P, Purvis H, Law SC, Thomas R. Dendritic cells, T cells and their interaction in rheumatoid arthritis. *Clinical & Experimental Immunology*. 2019;196(1):12–27.
 34. Wei ST, Sun YH, Zong SH, Xiang YB. Serum levels of IL-6 and TNF- α may correlate with activity and severity of rheumatoid arthritis. *Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research*. 2015;21:4030.
 35. Wu H, Su S, Wu Y, Wu Y, Zhang Z, Chen Q. Nanoparticle-facilitated delivery of BAFF-R siRNA for B cell intervention and rheumatoid arthritis therapy. *International Immunopharmacology*. 2020 Nov;88:106933.

36. Wu Q, Zhou X, Huang D, Ji Y, Kang F. IL-6 Enhances Osteocyte-Mediated Osteoclastogenesis by Promoting JAK2 and RANKL Activity In Vitro. *Cell Physiol Biochem*. 2017;41(4):1360–9.
37. Wysocki T, Olesińska M, Paradowska-Gorycka A. Current understanding of an emerging role of HLA-DRB1 gene in rheumatoid arthritis—from research to clinical practice. *Cells*. 2020;9(5):1127.
38. Zhang L ling, Xiao H, Zhang F, Wu Y jing, Shu J ling, Li Y, et al. BAFF, involved in B cell activation through the NF-κB pathway, is related to disease activity and bone destruction in rheumatoid arthritis. *Acta Pharmacol Sin*. 2021 Oct;42(10):1665–75.
39. Zhong W, Zhao L, Liu T, Jiang Z. IL-22-producing CD4+ T cells in the treatment response of rheumatoid arthritis to combination therapy with methotrexate and leflunomide. *Scientific reports*. 2017;7(1):41143.
40. Zhu X, Zhu J. CD4 T helper cell subsets and related human immunological disorders. *International journal of molecular sciences*. 2020;21(21):8011.
41. Ibrat, A., Kamola, I., Komila, A., & Nodira, T. (2023). FEATURES OF THE SYNDROMES OF OSTEOPOROSIS AND SARCOPENIA IN RHEUMATOID ARTHRITIS WITH MUSCLE WEAKNESS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 13, 95-103.
42. Amrillaevich, A. I., Akramovna, I. K., Sherzod, A. U., & Botirov, F. K. (2023, November). EFFECTIVENESS OF LASER PHYSIOTHERAPY METHOD IN TREATMENT OF PRIMARY KNEE JOINT OSTEOARTHRITIS. In *International Conference on Medicine and Life Sciences* (pp. 76-82).

Статья поступила в редакцию 05.03.2024; одобрена после рецензирования 22.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 05.03.2024; approved after reviewing 22.04.2024; accepted for publication 26.04.2024

Информация об авторах:

Ахмедов Ибрат Амриллаевич - PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №1, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: ibrat.jamshed.axmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0732-0798>

Абдушукурова Комила Рустамовна -старший преподаватель ассистент кафедры внутренних болезней №1, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: kamilaterapevt1983@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9555-8095>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ахмедов И. А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Information about the authors:

Akhmedov Ibrat Amrilloevich - PhD, Assistant of the Department of Internal Medicine No. 1, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: ibrat.jamshed.axmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0732-0798>

Abdushukurova Komila Rustamovna - Senior lecturer of the Department of Internal Medicine No. 1, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: kamilaterapevt1983@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9555-8095>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Abdushukurova K.R. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Akhmedov I. A. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000